

YOSH OILALARDA KELAJAKDAN XAVOTIRLANISH MUAMMOSINING IJTIMOIIY PSIXOLOGIK JIHA TLARI

Imomkulova Fotima Ulug`bekovna

GulDu, 1-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15509911>

Annotatsiya. Mazkur ishda yosh oilalarda kelajakdan xavotirlanish muammosining ijtimoiy-psixologik jihatlari o`rganilgan. Tadqiqot davomida yosh oilalarda uchraydigan xavotir holatlari, ularning kelib chiqish sabablari, jamiyatdagi o`zgarishlar, iqtisodiy va madaniy omillarning ta`siri, shuningdek, psixologik salomatlik va oilaviy barqarorlik o`rtasidagi bog`liqlik tahlil qilingan. Ishda nazariy manbalar tahlili, so`rovnoma va suhbat metodlari yordamida amaliy tadqiqot olib borilgan. Tadqiqot natijalari asosida xavotir darajasini kamaytirishga qaratilgan tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so`zlar: xavotir, stress omillari, barqarorlik hissi, kelajakka ishonchsizlik, ruhiy salomatlik.

Аннотация. В данном исследовании рассматриваются социально-психологические аспекты проблемы тревожности о будущем в молодых семьях. В исследовании анализируются тревожные состояния, встречающиеся в молодых семьях, причины их возникновения, изменения в обществе, влияние экономических и культурных факторов, а также взаимосвязь психологического здоровья и стабильности семьи. Работа включала анализ теоретических источников, практическое исследование с использованием методов анкетирования и интервьюирования. На основании результатов исследования были разработаны рекомендации по снижению уровня тревожности.

Ключевые слова: тревога, стрессовые факторы, чувство стабильности, неуверенность в будущем, психическое здоровье

Annotation. This study examines the socio-psychological aspects of the problem of anxiety about the future in young families. The study analyzes anxiety states encountered in young families, their causes, changes in society, the influence of economic and cultural factors, as well as the relationship between psychological health and family stability. The work included an analysis of theoretical sources, a practical study using questionnaires and interviews. Based on the results of the study, recommendations were developed to reduce anxiety levels.

Keywords: anxiety, stress factors, sense of stability, uncertainty about the future, mental health

KIRISH

Bugungi kunda jamiyatda yuz berayotgan tezkor ijtimoiy-iqtisodiy o`zgarishlar, global muammolar va kelajakka bo`lgan ishonchsizlik yosh oilalarda ham turli psixologik bosim va xavotirlarni keltirib chiqarmoqda. Ayniqsa, ijtimoiy barqarorlik, iqtisodiy mustaqillik, farzand tarbiyasi, uy-joy muammolari, ish o`rni va jamiyatdagi mavqega oid xavotirlar yosh oilalarning ruhiy holatiga bevosita ta`sir qilmoqda. Yosh oilalarda xavotirlanish tushunchasi va sabablariga diqqatimizni qaratsak:

- Kelajakdagi iqtisodiy barqarorlik va moliyaviy mustaqillik.

- Farzandlar ta'limi va tarbiyasi.
- Uy-joy va yashash sharoitlari.
- Kasbiy o'sish va jamiyatdagi ijtimoiy mavqe.
- Yaqin kelajakdagi siyosiy-iqtisodiy vaziyat.

Muammoning ijtimoiy-psixologik jihatlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, bular, jamiyatdagi qadriyatlar tizimi va ijtimoiy kutishlar ta'siri, oila a'zolari o'rtasidagi munosabatlar va muloqot sifati, oila instituti va uning barqarorligiga bo'lgan ishonch, ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarning ruhiy salomatlikka ta'siri hamda stress va depressiya holatlari. Har bir masalaning oqibati bo'lgani kabi, kelajakdan xavotirlanishning ham oqibati mavjud, bular, oilaviy nizolar va ajrimlar sonining ortishiga, psixologik tushkunlik va turli xavotir kasalliklariga, farzandlar tarbiyasida salbiy ta'sir ko'rsatish oqibatiga va ijtimoiy faollik pasayishiga olib keladi. Albatta, barcha tadqiqotlar ushbu muammoni kamaytirish yo'llariga qaratiladi. Yosh oilalarda xavotirlanish muammosini bartaraf qilish uchun, psixologik maslahatlar va oilaviy treninglar tashkil qilinsa, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturlari ishlab chiqilsa, ularga moliyaviy va ijtimoiy yordamlar ko'rsatilsa, pozitiv muloqot va motivatsion dasturlar yaratilsa va shu bilan bir qatorda, sog'lom turmush tarzi va stressni boshqarish usullari tavsiya qilinsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Ma'lumki, yosh oilalarda kelajakdan xavotirlanish hissi jamiyatimizdagi jiddiy psixologik va ijtimoiy muammo hisoblanadi, uni bartaraf etish uchun davlat, jamiyat va mutaxassislar tomonidan tizimli va samarali chora-tadbirlar amalga oshirilishi lozim.

Yosh oilalar jamiyatimizning eng faol va istiqbolli qismini tashkil etadi. Ammo zamonaviy hayotning o'ziga xos muammolari -iqtisodiy qiyinchiliklar, ijtimoiy beqarorlik, ish va uy-joy masalasi, farzand tarbiyasi, kelajak rejalari kabi omillar, yosh oilalarda xavotirlanish darajasining oshishiga olib kelmoqda, bu esa endi oila qurgan yoshlarning ruhiy holati, oila ichidagi munosabatlar va jamiyatdagi faolligiga ta'sir qiladi. Shuning uchun yosh oilalarda kelajakdan xavotirlanish muammosi ijtimoiy-psixologik tadqiqotlarning dolzarb predmeti hisoblanadi. Yosh oilalar — jamiyatning muhim qismi bo'lib, ularning ruhiy va ijtimoiy barqarorligi bevosita kelajak avlod tarbiyasiga ham ta'sir ko'rsatadi. Turmushning ilk bosqichida er-xotin ko'plab iqtisodiy, ijtimoiy va psixologik muammolarga duch keladi. Ayniqsa, noaniq kelajak, moliyaviy yetishmovchilik, uy-joy, ish va farzand tarbiyasi masalalari ularning xavotir darajasini oshiradi. Psixologiya fanida bu holat "kelajakdan xavotirlanish" (anxious anticipation) deb yuritiladi. Ilmiy adabiyotlarda xavotir — insonda noaniq, noma'lum, ehtimoliy salbiy holatlar kutish natijasida yuzaga keladigan ruhiy holat sifatida izohlanadi. Kelajakdan xavotirlanish esa — kelgusi hayotdagi ehtimoliy muammolar, moliyaviy qiyinchiliklar, sog'liq, oila mustahkamligi va farzand kelajagi uchun ortiqcha tashvishlanish holati hisoblanadi. Xavotirlanish (anksiozlik) -bu kishi tomonidan kelajakdagi noma'lum, noaniq yoki xavfli deb qabul qilingan vaziyatlarga nisbatan paydo bo'ladigan hissiy holat hisoblanadi. Bu muammoning ijtimoiy-psixologik omillari -inson ruhiyatiga tashqi ijtimoiy muhit va shaxslararo munosabatlar orqali ta'sir qiluvchi omillardir. Yosh oilalar deganda biz, nikohga kirishganiga 1 yildan dan 5 yilgacha bo'lgan va hayotiy tajriba hamda iqtisodiy-ijtimoiy barqarorlikka to'liq ega bo'lmagan oilalarni tushunamiz. Endi e'tiborimizni xavotirlanishga olib keladigan sabablarga qaratsak, ushbu sabablar xavotirlanishga omil bo'la oladi va biz bularni har birini alohida yoritishga harakat qilamiz: **moliyaviy qiyinchiliklar** deganda, yosh oilalarning ko'pchiligi hali barqaror ish o'rniga va yetarli daromadga ega emasligi, uy-joy masalasi, kreditlar, ijarada yashash yoki qarindoshlarnikida bo'lish — stress va xavotir manbai. Ushbu qiyinchiliklar yosh oilalarning xavotirlanishini ortishiga sabab bo'ladi.

Farzand tug'ilishi bilan xarajatlar oshishi, sog'liqni saqlash va ta'lim xarajatlari ham moliyaviy bosimni kuchaytirishi sir emas. Moliyaviy mustaqillik va o'zining oilaviy byudjetini yurita olmaslik -oila a'zolari orasida tushunmovchilik va xavotir hissini kuchaytiradi. Ish va uy-joy masalalari yosh oilalarning xavotirlanishiga sabab bo'ladigan asosiy qiyinchiliklar, ulardan biri sifatida moliyaviy qiyinchiliklar va boshqa omillarni ham qisqacha tahlil qilishga harakat qilamiz:

Ish va barqaror daromad manbai topish muammosi-yangi ish topish, ish joyidagi beqarorlik yoki ishsizlik xavfi yosh oilalarning kelajak uchun xavotirini kuchaytiradi. Erkak va ayolning har ikkisi ishlashga majbur bo'lishi - oilaviy hayot sifati va farzand tarbiyasiga ta'sir qiladi. Bu erda biz, uy-joy muammosiga to'xtalib o'tamiz, yangi turmush qurgan oilalar ko'pincha ota-onalarinikida yoki ijarada yashaydi. Mustaqil yashash va o'z shaxsiy hududiga ega bo'lish imkoniyatining yo'qligi – yosh er-xotinlarda psixologik bosimni keltirib chiqaradi. Ayniqsa, farzand tug'ilishi va uning tarbiyasi masalasi-bu quvonch bilan birga, mas'uliyat va xarajatlar ham oshadi. Ko'pincha, farzand tarbiyasiga yetarli vaqt va mablag' ajrata olmaslikni, bu esa, ota-onalarda xavotirlanishni keltirib chiqaradi. **Oila ichidagi tushunmovchiliklar va kelishmovchiliklar**- bu qiyinchiliklar o'zaro ishonchsizlik, tushunmovchilik va muloqotning yetishmasligi, hamda, ruhiy stress manbai hisoblanadi. Kichik nizolar vaqtida hal qilinmasa, bu xavotir va ziddiyatlarga sabab bo'ladi. Yana bir qiyinchilik, **ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning yetishmasligidir**. Ba'zan yosh oilalar yaqin qarindoshlar yoki do'stlar tomonidan yetarli ko'mak ololmaydi. Yolg'izlik va muammolarni yolg'iz hal qilishga majbur bo'lish ham, qaysidir ma'noda, xavotir manbai hisoblanadi. **Kelajak rejalari va** noaniqligi- bu esa ish va moliyaviy barqarorlik yo'qligi, iqtisodiy muhitdagi o'zgarishlar kelajakni rejalashtirishni qiyinlashtiradi. Noaniqlik hissi xavotir va stressni kuchaytirishini bilamiz. Yosh oilalarning xavotirlanishiga asosan moliyaviy qiyinchiliklar, ish va daromad muammosi, uy-joy masalasi, farzand tarbiyasi va oila ichidagi tushunmovchiliklar sabab bo'ladi. Bizga ma'lumki, bularning barchasi ijtimoiy-psixologik qo'llab-quvvatlash va oilaviy muloqot orqali yumshatilishi mumkin. **Ish va daromad manbaining yo'qligi** ham qiyinchilik va xavotir keltirib chiqaradi. Yosh oilalarda bu boradagi muammolar, yangi oila qurgan yoshlar uchun doimiy va yaxshi maoshli ish topish har doim ham oson emas, yoki ish joyidagi barqarorlik yo'qligi. Ish joyining o'zgarishi, qisqartirishlar yoki vaqtincha ishlash ham oilaviy xavotirni kuchaytiradi. Ko'pgina oilalarda ayol kishining ishlash masalasi ham xavotirlik va qo'rquv paydo qiladi. Farzand tarbiyasi va uy yumushlari sabab ba'zi ayollar ishlay olmaydi yoki ishlash imkoniyatidan voz kechadi, bu esa oilaning umumiy daromadini kamaytiradi. Keyingi xavotirlik manbasi -bu uy-joy masalalari, oila qurilgandan keyin yosh oilalarning asosiy muammolaridan biri — mustaqil uy-joyga ega bo'lish hisoblanadi, hamma holatda ham yoshlar o'z uy-joylariga ega bo'lavermaydilar shunday ekan ular ijarada yashashga majbur bo'ladilar, lekin ijara uylarining qimmatligi, moliyaviy yukni oshiradi va bu har oy xavotir manbai bo'lib turadi. Yana bir qiyinchilik, ota-onalar bilan yashashdagi qiyinchiliklar.

Ayrim yosh oilalar uy-joy yo'qligi sabab ota-onalari yoki qarindoshlari bilan yashaydi. Bu esa oilaviy mustaqillik, shaxsiy hudud va erkinlikka putur yetkazadi, ko'pincha oilaviy tushunmovchiliklarga, urush-janjallarga sabab bo'ladi. Uy-joy olish uchun kreditga kirish. Kredit olib uy-joy sotib olish esa uzoq yillar davomida moliyaviy bosim va xavotirni keltirib chiqaradi. Yuqorida aytganimizdek, yosh oilalarda xavotirlanish holatlarining asosiy sabablari sifatida:

- moliyaviy qiyinchiliklar
- ish topish va daromad barqarorligining yo'qligi
- uy-joy masalalari alohida ajralib turadi.

Ma'lumki, oilalarda sog'liq muammolari ham uchrab turadi, yosh oilalarda sog'liq bilan bog'liq muammolar ham xavotirolish manbasi bo'la oladi. Ayolning homiladorlik va tug'ruq davridagi salomatligi -bu jarayonda tibbiy xizmatlar va dori-darmon xarajatlari ham muhim omil, yoki, yangi tug'ilgan bola salomatligi -chaqaloq kasalliklari va parvarishiga oid masalalar ota-onani doimo xavotirga soladi. Oiladagi boshqa a'zolarining sog'lig'i - yosh oilalar moliyaviy va emotsional jihatdan zaif bo'lgani uchun sog'liq muammolari ularni ruhiy jihatdan qiyin ahvolga solishi mumkin, har qanday ruhiy qiyinchiliklar oilada xavotirlik hissini oshiradi.

Bilamizki, farzand tarbiyasi yosh oilalar uchun mas'uliyatli va murakkab jarayondir, ushu masala ham yosh ota-onaning xavotir darajasiga ta'sir qiladi.

Tarbiya va ta'lim xarajatlari, bolani bog'cha, maktabga joylashtirish, kiyim-kechak, o'yinchoq va boshqa ehtiyojlar uchun alohida mablag' talab etiladi.

Tarbiya usullarida kelishmovchilik, er-xotinning bola tarbiyasidagi qarashlari farq qilishi mumkin, bu esa o'zaro tushunmovchilik va ruhiy zo'riqishni keltirib chiqaradi. Ta'kidlash lozimki, yana bir xavotirlikni keltirib chiqaradigan manba- bolaning kelajagi uchun xavotirlanish hisoblanadi, bola sog'lom ulg'ayishi, yaxshi ta'lim olishi va jamiyatda o'z o'rnini topishi ota-onalarni doim tashvishga solib turadi. Ijtimoiy-madaniy muhit ta'siri ham, yosh oilalar farzandlarini atrof-muhitdagi salbiy ta'sirlardan himoya qilishga intiladi, bu esa doimiy xavotir manbai bo'lishi mumkin. To'y xarajatlari va kreditlar haqida ham aytib o'tishni lozim topdik, to'y marosimi va boshqa boshlang'ich ehtiyojlar uchun olingan qarzlarni keyinchalik moliyaviy xavotir manbaiga aylanadi. Bundan tashqari, kutilmagan xarajatlar ta'mirlash, yaqinlarga yordam berish, favqulodda holatlar uchun zaxira mablag' yetishmovchiligi ham yosh oilani xavotirga solishi mumkin. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, turmushga oid qarashlarning farqliligi — er va xotinning oila hayotiga, majburiyatlarga va mas'uliyatlarga bo'lgan yondashuvi turlicha bo'lishi, ota-onalar aralashuvi — ayrim holatlarda yosh oilaga ikkala tomon qarindoshlari aralashishi, fikr bildirishi kelishmovchiliklarga sabab bo'ladi. Moliyaviy muammolar tufayli janjallar, pulni etkaza olmaslik, ya'ni oila byudjetini noto'g'ri taqsimi yoki xarajatlarni rejalashtira olmaslik oila a'zolari o'rtasida tortishuv keltirib chiqaradi, bu esa oiladagi xavotirlikni oshiradi. Shuningdek, oilada farzand tarbiyasiga yondashuvdagi farqlar — bolaga qanday tarbiya berish, qanday munosabatda bo'lish masalasida kelishmovchiliklar ham uchrashi tabiiy hol, ammo bu holat tinimsiz janjalni chiqarib turishi oila a'zolarining munosabatlariga darz ketishiga sabab bo'ladi. Oilada ish va uy yumushlari bo'linishi, erkak va ayol o'rtasida vazifalarni taqsimlashdagi kelishmovchiliklar, er-xotin o'rtasida ochiq muloqotning etishmasligi ya'ni muammolar haqida ochiq gaplashmaslik, o'zaro tushunmaslik va ichki xafagarchiliklar ham oilaviy xavotirlikni oshiradi. Bu muammolar oilaning ruhiy salomatligi va oila mustahkamligiga bevosita ta'sir qiladi. Ularni bartaraf etishda ijtimoiy yordam dasturlari, psixologik maslahat xizmatlari va yosh oilalarni qo'llab-quvvatlash tizimlarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Bular nafaqat oilaning moddiy ta'minotiga, balki ruhiy salomatligi va oila mustahkamligiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, bunday oilalarni ijtimoiy va psixologik jihatdan qo'llab-quvvatlash, davlat va jamiyat darajasida yordam dasturlarini kengaytirish zarur. Yuqorida ta'kidlab o'tilgan xavotirlik manbalari ruhiy siqilish, xavotir, stress, oila muhitining buzilishi, o'zaro ishonchsizlik kuchayishi va jiddiy kelishmovchilik va hatto ajrim xavfini kuchaytiradi. Ilmiy yondashuvlar va nazariy tahlil

• Psixodinamik yondashuv: inson ong ostida o'z hayoti va kelajagi uchun xavotir sezib, bu holat oila muammolari fonida kuchayadi.

• Kognitiv nazariya: inson kelajakdagi voqealarni salbiy taxmin qilishga moyil bo‘lib, real vaziyatdan ham og‘irroq deb tasavvur qiladi.

• Sotsial-psixologik yondashuv: jamiyatdagi iqtisodiy va ijtimoiy beqarorlik yosh oilalarning kelajakka ishonchiga salbiy ta‘sir qiladi. Kelajakdan xavotirlanishning oqibatlari esa, ruhiy tushkunlik, stress va depressiyaga, o‘zaro ishonchsizlik va oilaviy kelishmovchiliklarga, ijtimoiy faollikning pasayishiga, farzand tarbiyasiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishga va hayot sifatining yomonlashuviga olib keladi. Xo‘sh, xavotirni kamaytirishning qanday yo‘llari mavjud:

- moliyaviy va ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash dasturlari.
- psixologik maslahat va treninglar.
- o‘zaro ochiq muloqot va muammolarni birga hal qilish.
- hayotni rejalashtirish va real maqsadlar qo‘yish.
- ijtimoiy tarmoq va mahalla qo‘llov tizimlarini rivojlantirish.

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, o‘tkazilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, yosh oilalarda kelajakdan xavotirlanish darajasi ko‘pincha iqtisodiy beqarorlik, uy-joy masalalari, farzand tarbiyasi, ish o‘rinlarining barqaror emasligi kabi omillar bilan bog‘liq. Bundan tashqari, jamiyatda yuz berayotgan tezkor o‘zgarishlar va ijtimoiy bosimlar ham xavotir darajasini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Erkaboyeva N. "Oila psixologiyasi", Toshkent, 2018.
2. G'ofurova M. "Ijtimoiy psixologiya asoslari", Toshkent, 2020.
3. Sharipov M. "Psixologik maslahat asoslari", Toshkent, 2019.
4. Fromm E. "Erkinlikdan qochish", Toshkent tarjimasi, 2015.
5. Maslow A. "Motivatsiya va shaxsiyat", Moskva, 2012.
6. O‘zbekiston Respublikasi “Oila kodeksi” va unga oid normativ hujjatlar.